

AKADEMIK LITSEYLARDA “TEKISLIKDA SIMMETRIYA” MAVZUSINI O’RGANISH HAQIDA

Bobomurodova Lola Valijonovna

Navoiy davlat pedagogika instituti akademik litseyi

Bobomurodova Nafisa Valijonovna

Navoiy shahar 13-maktab o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada akademik litseylarda simmetrik mavzularni o’rganish jarayonlari, jumladan tekislikda simmetriya mavzusini o’qitish jarayonlari muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: simmetriya, matematika, pedagogika, akademik litsey, hisoblash.

I. Nuqtaga nisbatan simmetriya

Bizga biror α tekislik berilgan bo’lsin. O – shu tekislikdagi biror tayin nuqta va X - tekislikning ixtiyoriy nuqtasi bo’lsin. OX kesmani to’g’ri chiziq sifatida davom ettirib, bu to’g’ri chiziqda shunday X' nuqtani olaylikki, bunda $OX = OX'$ tenglik o’rinli bo’lsin. X' nuqta X nuqtaning O nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtasi deyiladi. Tekislikdagi barcha nuqtalarni unda berilgan biror tayin nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirish mumkin. Quyidagi holatlarni ko’rib chiqaylik:

1. Nuqtani nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirish.

Oxy koordinatalar sistemasida biror $A(x_1; y_1)$ nuqtani $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirganda qanday nuqta hosil bo’lishi haqida o’ylab ko’raylik. Berilgan $A(x_1, y_1)$ va $B(x_0, y_0)$ nuqtalarni 1-rasmda tasvirlangandek joylashtirib, shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziqni hosil qilaylik.

1-rasm

Hosil bo'lgan AB to'g'ri chiziqda shunday $A'(x_2; y_2)$ nuqta olaylikki, unda $AB = BA'$ bo'lsin. 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, $A(x_1; y_1)$ nuqtadan $A'(x_2; y_2)$ nuqtaga yetib borish uchun. $A(x_1; y_1)$ nuqtani $2(x_0 - x_1)$ birlik o'ngga va $2(y_0 - y_1)$ birlik yuqoriga ko'tarish kerak bo'ladi. Natijada $A'(x_2; y_2)$ nuqtaning koordinatalari

$$\begin{cases} x_2 = x_1 + 2(x_0 - x_1) \\ y_2 = y_1 + 2(y_0 - y_1) \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = x_1 + 2x_0 - 2x_1 \\ y_2 = y_1 + 2y_0 - 2y_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 2x_0 - x_1 \\ y_2 = 2y_0 - y_1 \end{cases} \quad (1)$$

orqali aniqlanadi..

1-misol. $A(-2;1)$ nuqtani $B(-5;-8)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chiring?

Yechish: $x_1 = -2, y_1 = 1$ va $x_0 = -5, y_0 = -8$

$$x_2 = 2x_0 - x_1 = 2 \cdot (-5) - (-2) = -10 + 2 = -8$$

$$y_2 = 2y_0 - y_1 = 2(-8) - 1 = -16 - 1 = -17.$$

Demak, $A(-2;1)$ nuqtani $B(-5;-8)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A'(-8;-17)$ nuqata hosil bo'ladi.

Yuqoridagi (1) almashtirish Oxy tekisligidagi ixtiyoriy $A(x_1; y_1)$ nuqtani $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A'(x_2; y_2)$ nuqta hosil bo'lishini bildiradi.

2. To'g'ri chiziqni nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirish.

Ixtiyoriy $y = kx + b$ to'g'ri chiziqni $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirish uchun (1) almashtirishdan foydalanish kifoya, ya'ni

$$\begin{aligned}
 2y_0 - y &= k(2x_0 - x) + b; & 2y_0 - y &= 2x_0k - kx + b \\
 y &= kx + 2y_0 - 2kx_0 - b. & & (2)
 \end{aligned}$$

Natijada ixtiyoriy $y = kx + b$ to'g'ri chiziqni biror $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirilganda (2) ko'rinishdagi to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

2-misol: $y = 2x - 1$ to'g'ri chiziqni $A(4;3)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chiring?

Yechish: $k = 2, b = -1, x_0 = 4, y_0 = 3$

$$y = kx + 2y_0 - 2kx_0 - b = 2x + 2 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 4 - (-1) = 2x - 9.$$

Demak, $y = 2x - 1$ to'g'ri chiziqni $A(4;3)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirganda $y = 2x - 9$ to'g'ri chiziq hosil bo'lar ekan.

3. Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani biror $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirish.

Yuqoridagi ikkita holatdan ma'lum bo'ldiki, Oxy tekislikda berilgan ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani biror $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirish mumkin. Buning uchun ham (1) almashtirishni bajaraylik,

$$\begin{aligned}
 2y_0 - y &= f(2x_0 - x) \\
 y &= -f(2x_0 - x) + 2y_0. & (3)
 \end{aligned}$$

Shunday qilib, ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani biror $B(x_0; y_0)$ nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirilganda (3) ko'rinishdagi funksiya hosil bo'ladi.

3-misol: $y = x^2 + 1$ parabolani $A(-2; -3)$ ga nisbatan simmetrik ko'chiring?

Yechish: $y = -f(2x_0 - x) + 2y_0 \Rightarrow y = -f(-4 - x) - 6 \Rightarrow$

$$y = -((-4 - x)^2 + 1) - 6 \Rightarrow y = -(16 - 8x + x^2 + 1) - 6 \Rightarrow y = -x^2 - 8x - 23$$

funksiya hosil bo'ladi. Bunda : $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-8}{2} = -4, \quad y_0 = -7.$

II. To'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish.

1. Nuqtani to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish.

Biror α tekislikda qandaydir a tog'ri chiziq berilgan bo'lsin. a tog'ri chiziqda yotmaydigan nuqtani shu a tog'ri chiziq nisbatan simmetrik ko'chirish masalasini o'rganaylik. Ko'rsatish qiyin emaski, $A(x_0; y_0)$ nuqtani Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_1(x_0; -y_0)$ nuqta, Oy o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_2(-x_0; y_0)$ nuqta va koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik ko'chirganda esa $A_3(-x_0; -y_0)$ nuqta hosil bo'ladi.

Masalan, $A(-4, 3)$ nuqtani

- 1) Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_1(-4, -3)$;
- 2) Oy o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_2(4, 3)$;
- 3) koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_3(4, -3)$ hosil bo'ladi.

Endi ixtiyoriy $A(x_0; y_0)$ nuqtani $ax + by = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirishni o'rganaylik. Quyidagi ayrim xususiy xollarini ko'rib chiqaylik:

1. $a = 0, b = 1$ bo'lsin. Bu holda $A(x_0; y_0)$ nuqtani Ox o'qiga parallel bo'lgan $y = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish kerak bo'ladi. Buning uchun A nuqtadagi y_0 ni $2c - y_0$ bilan almashtirish zarur. Natijada $A(x_0; y_0)$ nuqtani $y = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_4(x_0, 2c - y_0)$ nuqta hosil bo'ladi.

4-misol: $A(2, -1)$ nuqtani $y = -3$ ga nisbatan simmetrik ko'chirish.

Yechish: $x_0 = 2, y_0 = -1, c = -3 \Rightarrow A_4(2, 2 \cdot (-3) + 1) = A_4(2, -5)$.

Demak, $A(2,-1)$ nuqtani $y = -3$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirsak $A_4(2,-5)$ nuqta hosil bo'ladi.

Izox: Yuqoridagi holatda $c = 0$ bo'lsa, A nuqtani Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirish qoidasi hosil bo'ladi.

2. $a = 1, b = 0$ bo'lsin. Mazkur holatda $A(x_0; y_0)$ nuqtani Oy o'qiga parallel bo'lgan $x = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish zarur bo'ladi. Shu maqsadda A nuqtadagi x_0 ni $2c - x_0$ bilan aniqlashtiramiz. Natijada $A(x_0; y_0)$ nuqtani $x = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_5(2c - x_0, y_0)$ nuqta hosil bo'ladi.

5-misol: Oxy dekart koordinatalar tekisligida berilgan $A(-3,-2)$ nuqtani $x = 1$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chiring.

Yechish: $x_0 = -3, y_0 = -2, c = 1 \Rightarrow A_5(2 \cdot 1 - (-3), -2) = A_5(5, -2)$.

Demak, $A(-3,-2)$ nuqtani $x = 1$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_5(5,-2)$ nuqta paydo bo'ladi.

Izox. Ushbu holatda $c = 0$ bolsa, A nuqtani Oy o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirish qoidasi kelib chiqadi.

3. $a \cdot b \neq 0$ bo'lsin. Bu holatda ixtiyoriy $A(x; y)$ nuqtani ixtiyoroy $ax + by = c$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish o'rganiladi. Taqqiqotlar shuni ko'rsatadiki, $A(x_0; y_0)$ nuqtani $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirilganda $A_6(\tilde{x}; \tilde{y})$ nuqtaga o'tadi: $\tilde{x} = 2\alpha - x_0; \quad \tilde{y} = 2\beta - y_0,$

bu yerda $\alpha = \frac{bd - ac}{a^2 + b^2}, \beta = -\frac{ad + bc}{a^2 + b^2}, \quad d = bx_0 - ay_0.$

6-misol: Berilgan $A(1,-2)$ nuqtani $x - y + 3 = 0$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish.

Yechish: $x_0 = 1, y_0 = -2, a = 1, b = -1, c = 3$ lar berilgan. Demak,

$$1) d = bx_0 - ay_0 = (-1) \cdot 1 - 1 \cdot (-2) = 1;$$

$$2) \alpha = \frac{bd - ac}{a^2 + b^2} = \frac{(-1) \cdot 1 - 1 \cdot 3}{1^2 + (-1)^2} = \frac{-4}{2} = -2;$$

$$3) \beta = -\frac{ad + bc}{a^2 + b^2} = -\frac{1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3}{1^2 + (-1)^2} = -\frac{-2}{2} = 1;$$

$$4) \tilde{x} = 2\alpha - x_0 = 2 \cdot (-2) - 1 = -5; \quad \tilde{y} = 2\beta - y_0 = 2 \cdot 1 - (-2) = 4.$$

Shunday qilib, $A(1, -2)$ nuqtani $x - y + 3 = 0$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $A_6(-5, 4)$ nuqta hosil bo'ladi.

2. To'g'ri chiziqni to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirish.

Quyidagi bir nechta holatni ko'rib chiqaylik:

1) $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqni Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirilganda $ax - by + c = 0$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Xususiyl holda $y = kx + b$ to'g'ri chiziqni Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirsak $y = -kx - b$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

Xulosa: Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani Ox o'qqa nisbatan simmetrik ko'chirilganda $y = -f(x)$ funksiya hosil bo'ladi.

2) $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqni Oy o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirilganda $-ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. $y = kx + b$ to'g'ri chiziqni Oy o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirsak $y = -kx + b$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

Xulosa: Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani Oy o'qqa nisbatan simmetrik ko'chirilganda $y = f(-x)$ funksiya hosil bo'ladi.

3) $ax + by + c = 0$ to'g'ri chiziqni koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $-ax - by + c = 0$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Xususan, $y = kx + b$ to'g'ri chiziqni koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $y = kx - b$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

Xulosa: Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik ko'chirganda $-y = f(-x)$ funksiya hosil bo'ladi.

2. Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani $y = m$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $2m - y = f(x)$ funksiya hosil bo'ladi.

3. Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani $x = n$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $y = f(2n - x)$ funksiya hosil bo'ladi.

Xulosa: Ixtiyoriy $y = f(x)$ funksiyani $y = x$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirganda $x = f(y)$ funksiya hosil bo'lar ekan.

Natija: $y = f(x)$ funksiyani $y = kx + b$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirilganda $kx + b = f\left(\frac{y - b}{k}\right)$ funksiya hosil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Alixonov S. « Matematika o'qitish metodikasi » Qayta ishlangan II nashri. T., «O'qituvchi» 1997 yil.
2. Sirojiddinov S.X., Mirzaaxmedov M.A. Matematika kasbi haqida suhbatlar. T., «O'qituvchi», 1993.
3. www.ziyouz.com